

Psychosocial impacts of workers exposed to noise

Gabriel Rodrigues Alves
Centro Universitário Ingá/UNINGÁ
gabrielrodrigues@icloud.com

Karla Pereira de Paula
Centro Universitário Ingá/UNINGÁ
<http://lattes.cnpq.br/2390652334127898>

Ana Paula Pavanini Navas
Centro Universitário Ingá/UNINGÁ
<https://orcid.org/0000-0003-2572-7647>
<http://lattes.cnpq.br/6873064932593221>
anapaula.pavanini@gmail.com

RESUMO

A exposição ao ruído é uma realidade comum no cotidiano, apresentando riscos à saúde física e mental. O ruído, presente em diversas atividades diárias, pode levar a problemas como a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), que afeta a qualidade de vida dos trabalhadores. A exposição prolongada a altos níveis de ruído pode causar danos irreversíveis a audição do trabalhador. A PAIR é uma condição cumulativa e progressiva, afetando os limiares auditivos e muitas vezes resultando em perda auditiva neurossensorial bilateral. Os trabalhadores expostos ao ruído também podem desenvolver outros sintomas, como zumbido e dificuldade de compreensão de fala. O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é essencial para mitigar os efeitos do ruído e proteger a audição dos trabalhadores. Além disso, a depressão é uma preocupação crescente, com impactos significativos na saúde mental dos trabalhadores. A utilização dos EPIs é fundamental para prevenir danos à audição e promover um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Palavras-chave: Ruído; Perda auditiva; Equipamentos de Proteção Individual; Saúde mental; Impacto psicossocial.

ABSTRACT

Exposure to noise is a common everyday reality, posing risks to both physical and mental health. Noise, present in various daily activities, can lead to issues such as Noise-Induced Hearing Loss (NIHL), impacting the quality of life for workers. Prolonged exposure to high levels of noise can cause irreversible damage to a worker's hearing. NIHL is a cumulative and progressive condition, affecting auditory thresholds and often resulting in bilateral sensorineural hearing loss. Workers exposed to noise may also develop other symptoms, such as ringing in the ears and difficulty understanding speech. Proper use of Personal Protective Equipment (PPE) is essential to mitigate the effects of noise and protect workers' hearing. Additionally, depression is a growing concern, with significant impacts on workers' mental health. The use of PPE is crucial to prevent hearing damage and promote a safe and healthy work environment.

Keywords: Noise; Hearing Loss; Personal protective equipment; Mental health; Psychosocial impact.

INTRODUÇÃO

O ruído é caracterizado por um som indesejado ao qual traz consigo um certo desconforto, sendo o ruído algo diferente do som agradável, pode ser identificado no dia a dia, ao escutar uma música em volume ambiente, não causará desconforto auditivo não qualificando-o ao ruído, exemplo de ruído seria um dia de trânsito onde se expõe aos diferentes tipos, como buzina, motor do carro, etc (Cunha, Cortês & Ferreira, 2019).

Santos *et al.* (2017) afirmam que em relação ao ruído no trabalho, inúmeras são as formas de exposição, dentre elas estão, a profissão de motorista de caminhão, operador de máquinas, tratores de esteira, profissionais da área da construção entre outras, todos eles sofrem diariamente com esses impactos sonoros, causando uma possível perda de audição irreversível, esta deficiência auditiva adquirida pode afetar a vida pessoal deste trabalhador de diversas formas, como o desenvolvimento da comunicação interpessoal, convívio pessoal, inteligibilidade da fala, prejudicando seu desenvolvimento profissional e pessoal.

No ambiente de trabalho pode-se encontrar o ruído a todo momento, a NR-06, afirma que os trabalhadores expostos ao ruído, devem utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI), como os protetores auriculares e protetor tipo concha. (Ministério do Trabalho e Emprego. Competências do MTE. 2015), os trabalhadores que não fazem o uso contínuo de EPI e são expostos ao ruído constantemente podem apresentar diversas consequências, como perda auditiva, pressão alta, etc.

De acordo com Kryter (2009) *apud* Athayde, *et al.*, (2020), à várias consequências que o ruído pode trazer na vida do trabalhador sujeito a sons intensos, podendo desencadear problemas psicossociais, como, ansiedade, tristeza, depressão, síndrome do pânico, por uma alteração denominada Zumbido que pode ser característica de perda auditiva.

Conforme afirmado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), é necessária uma avaliação audiológica do trabalhador para avaliar as possíveis perdas e o que ela traz de consequência psicossociais a esta classe, visando sua vida profissional e social. (Santos, A. C. M. D, *et al.*, (2017).

Desta forma, é de fundamental importância discorrer sobre este tema de pesquisa, pois ele pode fornecer informações importantes para os trabalhadores, população, empresas que empregam trabalhadores expostos ao ruído, a fim de conscientizar a todos dos cuidados a ser tomados e mostrando os riscos que a não utilização dos EPI, podem trazer as vidas futuras dos trabalhadores.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho tratou-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, através das plataformas de busca *online*, Google Academy e SciELO, utilizando os seguintes descritores: “IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DE TRABALHADORES EXPOSTOS AO RUÍDO”, “O QUE É RUÍDO”, “RUÍDO OCUPACIONAL E DEPRESSÃO” e “EXPOSIÇÃO AO RUÍDO”.

A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro à fevereiro de 2024, através da qual foram selecionados artigos científicos, trabalhos de conclusão de cursos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, publicados no período de 2014 à 2024, nos idiomas português e inglês. Também foram pesquisados livros acadêmicos encontrados na biblioteca online disponibilizada pela Uningá, referente ao tema proposto.

Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra, publicações em outros idiomas, trabalhos referentes à outras áreas que não a fonoaudiologia, publicações que não atenderam aos objetivos desta pesquisa e não pertencentes ao período referido.

Na busca efetuada nas plataformas Google Academy e SciELO, realizou-se primeiramente a leitura do título e resumo e, em seguida, dos trabalhos que se enquadraram nos critérios descritos, foi realizada a leitura completa e selecionados 05 publicações para o desenvolvimento desta pesquisa.

DESENVOLVIMENTO

A exposição ao ruído, está presente no dia a dia de todos os seres humanos, ao acordar, os pássaros cantam o vento forte bate na janela, e cada som é identificado pela frequência sonora que emitem trazendo consigo sua identidade sonora (Cunha, Cortês & Ferreira, 2019).

A audição segue parâmetros em frequências sonoras, o qual é captada pelos ouvidos, em uma

faixa de frequência de 20 a 20.000 Hz (Mello, 1999), constituída como um órgão sensorial, ela é responsável pela comunicação humana.

Tudo em excesso acarreta a risco a saúde, sendo ela física ou mental, quando exposto ao ruído, a probabilidade em desenvolver problemas em ambas é certo, visto que a audição tem parcela importante na comunicação humana, a exposição ao ruído vem acarretada a uma má qualidade na vida dos trabalhadores, ocasionando uma Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), sendo esse, o dano mais frequente na audição (Lacerda *et al.*, 2019).

Como causa da exposição em excesso, o ruído causa danos as células ciliadas, causando lesões ou até apoptose, quando estão a exposta a ruído moderado constante e sons de alta intensidade, são favoráveis a danos metabólicos e perdas (Amorim, Isabel Leão Veloso, 2014).

Conforme Gatto (2005), a PAIR foi descrita como uma doença cumulativa e insidiosa, que progride ao longo dos anos de exposição ao ruído associado ao ambiente de trabalho. Seus sinais iniciais mostram o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências entre as faixas de 3000 a 6000 Hz, há diminuição gradual da acuidade auditiva, geralmente sendo bilateral, simétrica, neurossensorial e irreversível. As estatísticas do Brasil mostram que um quarto da população que trabalha em ambientes barulhentos sofre de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) em algum nível. Esse é o problema de saúde mais comum entre os trabalhadores, porém, ainda há uma escassez de informações sobre sua prevalência no país.

Os trabalhadores que se submetem a períodos de tempo elevado exposto ao ruído, podem desencadear outros sintomas, como Zumbido, dificuldade no entendimento da fala, sintomas vestibulares, digestivos, comportamentais e hormonais, todos esses fatores quando o ruído estiver acima de 85 dB nível de pressão sonora (NPS), visto isto, a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é imprescindível pois regular a pressão sonora e diminuirá o impacto auditivo, não causando nem uma lesão nas células ciliadas externas (Borges, Costa, Camarano & Rosa, 2015).

Estar exposto ao ruído pode ocasionar efeitos negativos a audição sendo eles: mudança temporária de limiar, trauma acústico e a perda auditiva induzida por ruído ocupacional

(Roncato 2003, *apud* Cavalcanti, Elis Leal, 2014).

O trauma Acústico, está submetido a um impacto instantâneo e de ruído muito intenso, causando uma perda súbita, podendo ocasionar em uma perda imediata, severa e permanente (Cavalcanti, 2014).

Em continuação, a Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO), caracterizada por ser neurossensorial, o que está ligada diretamente a cóclea, é percebida pelos trabalhadores apenas nos estágios mais avançados, quando começa a afetar a vida profissional e pessoal, a quantidade de horas expostas ao ruído, traz consigo um fator que passa despercebido por muitos, a irreversibilidade, uma das principais características do (PAIRO). (Cavalcanti, 2014).

Já a mudança temporária de limiar, sugere-se em relação ao trauma acústico envolvendo a diminuição da percepção auditiva e o período de recuperação, embora não há uma quantidade de tempo específica para a recuperação, alguns fatores influenciam para que gradativamente venham se recuperar como, tempo de exposição, intensidade e frequência do ruído (Cavalcanti, 2014).

Métodos foram criados para avaliar e medir a audição, possibilitando detectar as possíveis perdas audiológicas, uma delas é a audiometria tonal limiar, este procedimento é possível observar e avaliar a audição do indivíduo desde o início do seu trabalho, fazendo comparações quando realizado audiometrias periódicas. Também caso haja perda ou evolução da perda auditiva, o profissional tomará as medidas cabíveis para que o trabalhador não fique exposto ao ruído (Cunha, Cortês & Ferreira, 2019).

Outro, muito usado junto da audiometria tonal, é a Logoaudiometria, que se caracteriza na percepção do grau de recepção e reconhecimento da linguagem oral do indivíduo, exerce grande papel na confirmação do laudo audiométrico e defini qual o local exato dentro do aparelho auditivo está lesionado (Cunha *et al.*, 2019).

Trabalhadores expostos ao ruído necessitam de todos os exames para analisar e tomar as medidas cabíveis quanto sua perda, utilizando o exame de emissões otoacústicas evocadas (EOA), podemos analisar o funcionamento do ouvido interno, quando estímulos de vibrações sonoras são estimuladas, pode ser eficaz na

detecção de PAIR, visto que o exame pode confirmar possíveis alterações antes dos limiares tonais se deteriorar, auxiliando no monitoramento da audição dos trabalhadores (Cunha *et al.*, 2019).

A NR-15, da Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/1978 (BRASIL, 1978), normatiza os limites de exposição a ruído contínuo, conforme a tabela que segue:

Tabela 1. Limites de Tolerância para ruído contínuo ou intermitente Fonte: NR-15.

NÍVEL DE RUÍDO dB	MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas e 30 minutos
90	4 horas
91	3 horas e 30 minutos
92	3 horas
93	2 horas e 40 minutos
94	2 horas e 15 minutos
95	2 horas
96	1 hora e 45 minutos
98	1 hora e 15 minutos
100	1 hora
102	45 minutos
104	35 minutos
105	30 minutos
106	25 minutos
108	20 minutos
110	15 minutos
112	10 minutos
114	8 minutos
115	7 minutos

A depressão é um transtorno caracterizado pela diminuição do humor, falta de interesse e prazer em atividades cotidianas. Sua gravidade varia, podendo incluir sintomas emocionais, cognitivos e físicos, como anedonia, apatia, mudanças de peso, problemas de sono, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, alterações na libido e dificuldade de concentração, podendo causar incapacitação do indivíduo no ambiente de trabalho, trazendo prejuízos a toda classe, tanto do empregado

quanto do empregador (Corrêa & Rodrigues, 2020).

Quando adquirida a deficiência auditiva traz vários problemas psicossociais que acarretam aos trabalhadores, essa questão é um importante problema para saúde pública, visto que será prejudicada a vida social e emocional do trabalhador e o mesmo terá que conviver com esses problemas pelo resto de sua vida (Santos, Silva, Luccia, Botelho & Riva, 2017).

A exposição ao ruído, conseqüentemente leva consigo a perturbação no descanso, no trabalho, no sono e na comunicação, pois reflete na parte mental do trabalhador, uma vez que esses fatores começam a ocorrer, há prejuízos psicológicos, fisiológicos e patológicos. Os seres humanos têm um limite de dB que podem escutar frequentemente, quando atingido 85 dB, inicia-se a deterioração do mecanismo da audição (Amorim, Isabel Leão Veloso, 2014).

Os pesquisadores alertam sobre os riscos psicossociais mais relevantes encontrados nos trabalhadores expostos ao ruído, esses riscos estão ligados a grande exigência física e emocional no trabalho, fazendo com os trabalhadores aumentem o nível de cobrança pessoal e profissional, trazendo como consequência, desequilíbrio entre esforço e recompensa, insegurança laboral, dificuldades em conciliar o trabalho com a vida familiar, tristeza e isolamento pessoal (Faria J, Veiga P, Ribeiro J, 2020).

A depressão tem sido amplamente discutida, especialmente devido ao seu crescimento nos dias atuais, e seus efeitos são cada vez mais evidentes nas políticas sociais e de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, a depressão é o distúrbio psicológico mais prevalente tanto na população em geral quanto entre os trabalhadores, e essa tendência também é observada no Brasil. (Corrêa, Claudia Regina, Rodrigues, Carlos Manoel Lopes, 2020).

É imperativo que todos os trabalhadores adiram ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme recomendado por todas as entidades de segurança do trabalho. Estes dispositivos desempenham um papel fundamental em salvaguardar os trabalhadores contra os perigos inerentes às suas atividades diárias. O ruído, embora imperceptível aos olhos humanos, carrega consigo um potencial de dano

irreversível. A utilização adequada dos EPIs é essencial para mitigar o impacto do ruído, proporcionando proteção às estruturas auditivas, tanto externas quanto internas (Sonego, Filha, de Moraes, 2016).

Dos Santos (*et al.*, 2017), realizou uma pesquisa onde foram entrevistados 866 trabalhadores da construção civil, em sua maioria homens (90,30%), com idade média de 34 anos (DP = ± 11,99), variando de 18 a 72 anos, a prevalência de autorrelatos de deficiência auditiva foi de 14,43% (n = 125), com 311 queixas psicossociais relacionadas. As principais queixas emocionais foram sentir-se desconfortável em situações sociais (49,60%), frustração na família (37,60%) e impactos negativos pela deficiência auditiva (24%). Socialmente, houve dificuldade em ouvir sussurros (50,40%), menos idas à igreja (18,40%) e problemas para ouvir televisão ou rádio (18,40%) Foram entrevistados 866 trabalhadores do setor da construção, com predomínio do sexo masculino (90,30%), média de idade de 34 anos (DP = ± 11,99 anos), idade mínima de 18 anos e idade máxima de 72 anos.

Os impactos emocionais e sociais associados à deficiência auditiva adquirida decorrem, em parte, das barreiras comunicativas enfrentadas pelo trabalhador em relação ao seu meio social. Consequentemente, ao perceber a perda de sua audição, o indivíduo tem uma tendência a se distanciar e a interagir menos com seus colegas de trabalho. Adicionalmente, indivíduos com deficiência auditiva encontram dificuldades adicionais na compreensão e execução das normas, rotinas e responsabilidades laborais, o que potencialmente eleva o risco de acidentes no ambiente de trabalho (Dos Santos *et al.*, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ruído é um fator que impacta profundamente a vida dos trabalhadores em diversos aspectos, afetando não apenas sua saúde auditiva, mas também sua qualidade de vida como um todo. O objetivo deste estudo é investigar e elucidar os potenciais causas desse problema que atinge uma parcela significativa da população trabalhadora.

É fundamental ressaltar a importância da correta utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como medida preventiva para reduzir os efeitos nocivos do

ruído no ambiente de trabalho. Ao adotar adequadamente esses equipamentos, é possível minimizar as consequências adversas e promover uma melhor qualidade de vida para todos os trabalhadores envolvidos.

Além disso, é imprescindível que as empresas que lidam com exposição ao ruído assumam a responsabilidade de criar programas de conscientização para os trabalhadores. Palestras educativas podem fornecer informações essenciais sobre os riscos do ruído no ambiente de trabalho e orientar sobre a utilização correta dos EPIs. Paralelamente, é necessário intensificar as fiscalizações no ambiente laboral para garantir o cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional, visando proteger a integridade física e auditiva dos trabalhadores.

REFERÊNCIAS

- Sonego, Marília Trevisan, Filha, Valdete Alves Valentins dos Santos, de Moraes, Anaelena Bragança. Equipamento de proteção individual auricular: avaliação da efetividade em trabalhadores expostos a ruído. 2016. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1982-0216201618317115>.
- Cavalcanti, Elis Leal. Efeitos Auditivos e Extra-Auditivos Relacionados À Exposição ao Ruído em Trabalhadores com Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional em uma Usina Sucroalcooleira. 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/31711/1/DISSERTA%20c3%87%20ELIS%20LEAL.pdf>.
- Santos, A. C. M. D., Silva, A. M. C. D., Luccia, G. C. P. D., Botelho, C., & Riva, D. R. D. (2017). Desvantagem auditiva psicossocial e fatores associados em trabalhadores do setor da construção em Mato Grosso, Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 20, 501-513. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700030012>.
- da Cunha, A. P., Côrtes, D. A., & Ferreira, G. R. (2019). Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. *HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)*, 16(1), 507-521. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frevistas.icesp.br%2Findex.php%2FFINOM_Humanidade_Tecnologia%2Farticle%2Fview%2F685&psig=AOvVaw1yrYp1yYxNj4eXMAPwsZ4R&ust=1710303145352000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQn5wMahcKEwjAzpjt7e2EAXUAAAAHQAAAAQBA.
- Amorim, Isabel Leão Veloso. Avaliação de perda auditiva, inflamação e depressão em trabalhadores expostos ao ruído e a mineração. 2014. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-9M2QYV/1/utf_8__isabel_le_o_veloso_amorim_1_1_.pdf.
- Faria J, Veiga P, Ribeiro J. Riscos Psicossociais, Saúde e Bem-estar: análise de uma empresa de Cablagem em

Portugal. Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional on line. 2020. volume 9, 1-22. DOI: 10.31252/RPSO.30.05.2020 Disponível em: <https://www.rpso.pt/riscos-psicocossociais-saude-e-bem-estar-analise-de-uma-empresa-de-cablagem-em-portugal/>.

Corrêa, Cláudia Regina, Rodrigues, Carlos Manoel Lopes, Depressão e Trabalho, revisão de literatura nacional de 2010 a 2014. 2017. Disponível em: https://revista.projecao.br/index.php/Projecao1/articloe/view/773#pkp_content_footer.